

LA REPRESENTACIÓN DE LOS CASCOS ROMANOS EN EL CINE

THE REPRESENTATION OF ROMAN HELMETS IN THE CINEMA

David Manuel PÉREZ MAESTRE *

Resumen

Presentación del trabajo de investigación (DEA), en el que se analizan las representaciones de los cascos romanos en el cine, comparándolas con los conocimientos que la investigación histórica y arqueológica actual nos ofrece sobre el armamento en época romana. Para ello se ha realizado una investigación sobre el equipamiento de este período y sobre el representado en el cine, tomando varias películas como referencia.

Palabras clave

Armamento, ejército, casco, cine, Roma

Abstract

Presentation of the investigation project (DEA), in which the representations of the Roman helmets in the movies are analyzed, comparing them with the knowledge the archaeological and historic investigation offers us about the weaponry in the roman age. An investigation about this period equipment and its representation on cinema has been carried out, taking several movies as reference.

Key words

Weaponry, army, helmet, cinema, Rome

OBJETIVOS

Debido a la gran difusión de ideas y conceptos que proporcionan el cine y la televisión en el mundo actual, los objetivos de este trabajo son analizar el impacto que estos medios de difusión audiovisual tienen en nuestro concepto del armamento romano, centrado específicamente en la visión que en la actualidad se tiene de los cascos romanos. Para ello se procederá a:

- Estudiar la evolución de los cascos romanos a nivel arqueológico.
- Analizar las representaciones de cascos romanos que nos ofrece el cine.
- Contrastar ambos estudios para comprobar hasta qué punto el cine se ha inspirado en la arqueología.

*Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada. dperezma@et.mde.es

EVOLUCIÓN

Antes de pasar a estudiar los cascos romanos en sí, es necesario realizar una pequeña historia de la evolución de los yelmos de los pueblos que pudieron influir en los romanos.

Influencia Griega

El precedente griego que más impacto tuvo en los cascos romanos es el tipo *corintio* (fig. 1), en uso desde el siglo VIII a.C. (CONNOLLY 1981b) hasta el siglo IV a.C. En el siglo V a.C. aparece un modelo más avanzado, basado en la estructura básica de casco *corintio*, el tipo *calcídico* (fig. 2). Este tipo de casco es utilizado, junto con los modelos itálicos, en el ejército etrusco, que compone el embrión del futuro ejército romano de época republicana.

Precedentes Itálicos

Además de estas influencias griegas, las culturas que habitaban la península itálica en épocas anteriores al expansionismo romano son posibles fuentes de los modelos utilizados con posterioridad. En el norte de la península itálica nos encontramos con la *Cultura de Villanova*, preponderante durante la Edad del Hierro, y que entró en decadencia con la expansión del poderío etrusco a partir del siglo VIII a.C. De esta cultura son característicos los modelos de casco crestado, el modelo de forma redondeada y el yelmo con forma de olla (fig. 3), que permanecerán en uso hasta el siglo VI a.C. dando paso a un modelo más evolucionado, el tipo *negau* (fig. 4). Este último tipo fue heredado por el ejército romano republicano y permaneció en uso hasta al menos el siglo III a.C. (CONNOLLY 2000).

Además de estos modelos, propiamente griegos o itálicos, a partir del siglo VI a.C. comienzan a aparecer las primeras evoluciones itálicas de los tipos griegos. Se trata del llamado *etrusco-corintio* (fig. 5), una deformación del *corintio* griego ya que no protege la cara y al contrario que en el modelo griego, las oquedades para los ojos y la boca se convierten en un motivo decorativo. El yelmo *ático* es un subtipo del tipo griego *calcídico*, del que se diferencia principalmente en la ausencia de protector nasal (fig. 6). Este modelo es el que más tradicionalmente se asimila a las tropas romanas, especialmente a los oficiales.

Influencia Celta

La irrupción de un pueblo celta, los *Senones*, y su establecimiento en el norte de la península itálica en el año 400 a.C. provocó un mayor contacto entre las culturas celta y romana, dando lugar a la adopción de ciertos modelos de yelmos célticos por parte del ejército romano. El tipo *montefortino* (fig. 7), se trata del casco más utilizado entre las tropas romanas durante los siglos V al I a.C. Esta gran aceptación provocó que tras las reformas de Cayo Mario a finales del siglo II a.C. fuese adoptado como el modelo base para equipar a las legiones, al pasar esta competencia al Estado romano, en lugar de que el ciudadano se costease su propio armamento, como era tradicional hasta ese momento.

A partir del siglo I a.C., la mayor presencia de tropas romanas en contacto con pueblos celtas provoca un mayor uso de cascos capturados o comprados a estos, de mejor calidad que los tipos itálicos clásicos. Se trata de los conocidos como *coolus* (fig. 8) y el precedente de los modelos *gálico-imperiales* (fig. 9).

El Imperio

Durante los primeros años del Imperio y hasta mediados del siglo II d.C. se imponen los modelos derivados de tipos celtas, el *gálico-imperial* (fig. 10) y la evolución itálica de los *montefortinos* y *coolus*, el itálico-imperial (fig. 11). Se trata de yelmos concebidos para combatir parcialmente agachado, cubriéndose tras el gran escudo de los legionarios, como se deduce por sus desarrollados cubrenucas, aptos para proteger los hombros y la parte superior de la espalda (QUESADA 2005).

Con posterioridad a las Guerras Dácicas, a principios del siglo II d.C. se introduce una protección en forma de barras entrecruzadas en la cimera de los cascos, a fin de evitar los daños causados por enemigos más altos y fuertes que los legionarios romanos, que los atacaban con golpes descendentes con espadas largas y pesadas, provocando graves heridas al impactar en una de las partes más desprotegidas del casco, la superior. Este tipo de protección está muy presente en los modelos de finales del siglo II d.C., se trata de evoluciones de los modelos anteriores, pero con la capacidad protectora de los yelmos incrementada, son los tipos *niedermörmter* (fig. 12) y *niederbieber* (fig. 13).

A partir del siglo III d.C., en un intento de contrarrestar la pérdida económica que suponen los diversos desastres militares sufridos por el Imperio, se adoptan yelmos de origen oriental (COWAN y MCBRIDE 2003b), de fabricación más barata. En estos se aprecian cambios dirigidos a un tipo de combate más erguido (QUESADA 2005), ya que el cubrenucas no se proyecta horizontalmente para proteger la parte superior de la espalda y hombros del combatiente. Se trata de los modelos conocidos como *spangenhelm* (fig. 14), que se mantendrá en uso hasta al menos el siglo X d.C. con la intrusión en el siglo IV d.C. de otro tipo oriental, el conocido como *intercisa* o *ridge helmet* (fig. 15).

ESTUDIO

A continuación se pasa a desarrollar el estudio fundamental de este trabajo, analizando las representaciones de los cascos romanos en una serie de películas.

Rómulo y Remo (1961)

La acción transcurre en los momentos previos a la fundación mítica de Roma, en el 753 a.C., por esto la ubicación cronológica de esta película es conflictiva. Si tomamos como referencia la fecha del 753 a.C., los cascos presentes en la película deberían de ser los tipos griegos e itálicos del siglo VIII a.C., (fig. 1, 2 y 3), sin embargo, si tomamos como origen la fecha que nos ofrece la arqueología para la fundación de Roma, nos situaríamos a mediados del siglo VI a.C., los yelmos en uso en esa época serían los *etrusco-corintios* (fig. 5), *calcídicos* (fig. 2) y *áticos* (fig. 6). Estos últimos parecen ser los que han influido en la realización de la película, ya que el rey de los sabinos, Tito Tacio (fig. 16) presenta un yelmo con características muy similares a los tipos *áticos*, y los soldados de Alba Longa (fig. 17 y 18) utilizan respectivamente un yelmo *calcídico* (véase el protector nasal) y un modelo de morfología *etrusco-corintia* usado como si fuera un tipo *corintio* griego, protegiendo la cara. Este último sería totalmente inefectivo por lo restringido del campo visual.

Escipión el Africano (1971)

Situada en los primeros años del siglo II a.C. cabe destacar en esta película un gran error y un gran acierto. El uso por parte de un jinete de un casco muy decorado (fig. 19) constituye un error cronológico,

ya que está basado en un yelmo utilizado en el siglo II d.C. para los juegos gimnásticos de caballería, no para combate (fig. 20). El acierto es el uso por parte de otro jinete (fig. 21) de un casco de tipo *montefortino*, con penacho de pelo de caballo, en uso durante la época de la acción y que podemos ver representado en un grabado del siglo I a.C. (figs. 22 y 23).

Espartaco (1961)

La rebelión de esclavos comandada por el tracio Espartaco tiene lugar entre los años 73 y 71 a.C., época en que transcurre la película. En la imagen (fig. 24) podemos ver a oficiales portando el casco *ático* más frecuente en las representaciones de oficiales romanos. No se puede descartar su uso en el ejército, pero en este momento histórico es más probable que los yelmos no fuesen tan elaborados, siendo similares al de los grabados del siglo I a.C. (figs. 22 y 23). El siguiente modelo es más conflictivo (fig. 25), ya que está claramente inspirado en un tipo muy posterior en el tiempo (fig. 26); se trata de los cascos utilizados por la infantería auxiliar en el siglo II d.C., lo cual constituye un desfase cronológico de unos tres siglos entre la época en que transcurre la película y el modelo representado.

Las aventuras de Astérix (1967-2002)

En este apartado se analizan las películas basadas en las aventuras de Astérix, el Galo. Se trata de cinco películas de animación y dos de acción real. Transcurriendo todas alrededor del año 50 a.C., durante la conquista de la *Galia* por Julio César, en la mayoría de las representaciones de cascos se utiliza el tipo *ático*, tanto para oficiales como legionarios, diferenciándose unos de otros por el tamaño de los penachos. Hay un caso excepcional, se trata de Obélix disfrazado de centurión (fig. 27), utiliza un yelmo *gálico-imperial* sólo unos años posterior a la acción de la película; también es necesario mencionar que el penacho está colocado de través, signo distintivo de los centuriones (CONNOLLY 1981c).

Roma (2005)

Se analiza aquí la más reciente aproximación al mundo romano. Se trata de una serie para televisión que transcurre desde la finalización de la conquista de las Galias por César en el 52 a.C. hasta su muerte en el 44 a.C. Los oficiales presentan los modelos *áticos* muy decorados, con penachos de plumas o crin de caballo, tan característicos de las películas de romanos. En cuanto a los legionarios, en la imagen (fig. 28) podemos ver a un centurión y varios legionarios. Los tipos de cascos que portan no son identificables arqueológicamente, sino que están basados en los tipos que se pueden observar en la columna de Trajano (fig. 29), erigida a principios del siglo II d.C. y uno de los referentes más clásicos a la hora de representar el armamento de los legionarios.

Cleopatra (1963), Marco Antonio y Cleopatra (1973)

Estas dos películas sitúan su trama en el lapso de tiempo que transcurre desde la derrota Pompeyo hasta la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, entre los años 48 y 31 a.C. Entre los oficiales que aparecen en ambas películas se vuelven a utilizar los modelos *áticos* profusamente decorados; además, encontramos yelmos de tipo *italico-imperial* (fig. 30 y 31) que no entran en uso en el ejército romano hasta mediados del siglo I d.C. Cabe destacar la presencia de un yelmo no muy habitual en las películas “de romanos” (fig. 32), se trata de un tipo basado en el casco *tracio* o *helenístico* (CONNOLLY 1981a), que muy probablemente equiparían algunos legionarios de esta época.

Ben-Hur (1959), La vida de Brian (1979), La pasión de Cristo (2004)

Estas tres películas transcurren en la misma época, concluyendo con la muerte de Cristo, tradicionalmente en el año 33 d.C. En el caso de los oficiales, seguimos encontrando representados los modelos *áticos* con visera, penacho y elaboradas decoraciones. La diferencia la encontramos ya en los cascos de los legionarios, en *Ben-Hur* (fig. 34) utilizan cascos *áticos* al igual que los oficiales, pero en las otras dos películas se representa a algunos de los legionarios con yelmos de tipo *itálico-imperiales*, que aunque hacen su aparición en masa a mediados de este siglo, es posible que en una zona tan conflictiva como la Judea de la época, los legionarios allí destacados fuesen equipados con estos al ser lo último en el armamento de la época.

La caída del Imperio Romano (1964), El Gladiador (2000)

Con argumentos paralelos, la caída en desgracia de un general romano tras la muerte del emperador Marco Aurelio, la acción transcurre a lo largo del mandato del emperador Comodo, entre el 180 y el 192 d.C. La presencia de los modelos *áticos* es inevitable entre los oficiales, pero entre los legionarios aparecen modelos basados en el tipo *niedermörmter* (fig. 37), aunque presentándolo más simplificado, y en el *itálico-imperial* (fig. 38). Es realmente probable que en esta época, en la frontera norte del imperio, los legionarios fuesen equipados con ambos modelos, los primeros, más novedosos, y los segundos ya algo anticuados, pero todavía en uso. El problema del anacronismo no está presente en estas películas, pero sí aparecen yelmos utilizados en contextos erróneos, en concreto, se utilizan yelmos de parada de caballería para equipar a las guardias de corps del emperador Comodo en ambas películas, en *El Gladiador* (fig. 39 y 40), y en *La caída...* (fig. 41 y 42).

Constantino el Grande (1961), el Rey Arturo (2004)

Ambas películas transcurren durante el reinado de Constantino I, entre el 307 y el 337 d.C. Ya en pleno siglo IV d.C. el armamento romano ha evolucionado claramente, a pesar de que se pudieran encontrar modelos de yelmo antiguos en uso; los más utilizados serían los *spangenhelm* y *ridge helmet*. En ambas películas los oficiales se cubren con cascos *áticos*, pero entre los legionarios encontramos algo más de variedad, en concreto, yelmos *itálico-imperiales* (fig. 43 y 44) y otros basados en modelos representados en la columna de Trajano (fig. 45) como los de la imagen (fig. 46 y 47).

Atila, rey de los Hunos (1959)

La acción transcurre durante los años de conquistas de Atila y su avance sobre Roma, en torno al 450 d.C. Todos los legionarios y oficiales, ya pertenezcan a las legiones del Imperio de Oriente o del de Occidente, utilizan cascos de tipo *ático* (fig. 48), distinguiéndose los grados y las unidades de pertenencia según el color y la forma de los penachos.

CONCLUSIONES

Como conclusiones a la investigación desarrollada, se puede apreciar a la hora de representar los cascos romanos una fuerte inspiración en los monumentos clásicos como las columnas de Trajano y Marco Aurelio o el arco de Constantino.

También resulta evidente un mayor apoyo en estudios arqueológicos en las producciones posteriores al año 1970, sin llegar a ser fiable del todo, ya que aunque los modelos utilizados están claramente inspirados en restos arqueológicos, suelen fallar en la adecuación cronológica.

Estos anacronismos son frecuentes y en ocasiones muy exagerados, llegando a representarse yelmos posteriores en tres siglos a la acción de la película. Los casos inversos, el uso de yelmos más antiguos, no es tan frecuente y no es realmente un error, ya que un yelmo podía pasar de un legionario a otro y mantenerse en uso a lo largo de muchos años, e incluso pasar de padres a hijos aún cuando el estado se encargaba de equipar a las tropas.

Es de destacar también una excesiva estandarización del equipamiento, sobre todo en las películas que transcurren antes de las reformas de Cayo Mario en el siglo II a.C., ya que hasta ese momento los legionarios se equipaban personalmente, siendo muy frecuente la herencia durante generaciones de equipo militar. Tanto si los legionarios se costean el equipo como si lo hacía el estado, si éste era perdido debía ser repuesto por el legionario, comprándolo o adquiriéndolo de cualquier otra manera. Pero esto debería hacerlo allí donde estuviese destacado, lo que complicaría un poco adquirir armamento estandarizado.

BIBLIOGRAFÍA

ALCAIDE, J.A., CUETO, D.A. (2000 a): *Los mercenarios españoles de Aníbal, s. III a.C.*, Madrid, Editorial Almena.

ALCAIDE, J.A., VELA, F. (2000 b): *Mil años de ejércitos en España*, Madrid, Editorial Almena.

BIANCHI BANDINELLI, R. (1969): *Roma: Centro del poder*, Madrid, Aguilar.

(1971): *Roma: El fin del arte antiguo*, Madrid, Editorial Aguilar.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. (1957): Cascos inéditos itálicos, griegos y romanos en el Museo Arqueológico Nacional, *Zephrus* VIII, 146-156, Salamanca.

CLINE, J.: *Cohortes Pretoriae*, en romanarmy.com.

CONNOLLY, P. (1980): *La vie privée des hommes a Pompéi*, París, Hachette.

(1981 a): *Aníbal y los enemigos de Roma*, Madrid, Editorial Espasa-Calpe.

(1981 b): *Los ejércitos griegos*, Madrid, Editorial Espasa-Calpe.

(1981 c): *Las legiones romanas*, Madrid, Editorial Espasa-Calpe.

(1981 d): *La leyenda de Ulises*, Madrid, Editorial Espasa-Calpe.

(2000): *Greece and Rome at war*, Oxford, Oxford University Press.

(2003 a): *The roman cavalryman*, Oxford, Oxford University Press.

(2003 b): *The roman fort*, Oxford, Oxford University Press.

(2003 c): *The roman legionary*, Oxford, Oxford University Press.

CÉSAR, C. J.: *De bello Gallico*.

COWAN, R., MCBRIDE, A. (2003 a): *Roman legionary 58 BC- AD 69*, Oxford, Osprey Publishing.

(2003 b): *Imperial roman legionary AD 161-284*, Oxford, Osprey Publishing.

- DICKSON, I. (2001): *Legionary helmets of the roman period*.
- EDWARDS, T.: *Imperial Gallic helmets and the auxilia*.
- GARCÍA-MOURIÑO MÚZQUIZ, J. (1993): Los cascos de tipo montefortino en la Península Ibérica, *Complutum* 4, 95-146, Madrid.
- GOLDSWORTHY, A. (2005): *El ejército romano*, Madrid, Editorial Akal.
- GONZÁLEZ CRESPO, J. (2003): *La legión romana*, Barcelona, Círculo Latino.
- HUYGUÉ, R. (1974): *El Arte y el Hombre I*, Barcelona, Editorial Planeta.
- OCHOA, I. (2003): *Pieza del mes. Las armas: defensa, prestigio y poder. Cascos romanos*, Madrid, Museo Arqueológico Nacional.
- OLIVER FOIX, A. (1990): Tres yelmos tipo Montefortino hallados en Benicarló (Castellón), *Cuadernos de prehistoria y arqueología castellonenses* 13, 205-211, Castellón.
- PETERSON, D. (1998): *The roman legions recreated in colour photographs*, Ramsbury, The Crowood Press Ltd.
- QUESADA SANZ, F. (2001): Los mercenarios, *La Aventura de la Historia* 35, 94-99, Madrid, Arlanza Ediciones.
(2005): Luchando contra gigantes, *La Aventura de la Historia* 85, 92-93, Madrid, Arlanza Ediciones.
- SEKUNDA, N., MCBRIDE, A. (1996): *Republican roman army 200-104 BC*, Londres, Osprey Military.
- SIMKINS, M., EMBLETON, R. (2000): *The roman army from Cesar to Trajan*, Oxford, Osprey Publishing.
(2001): *The roman army from Hadrian to Constantine*, Oxford, Osprey Publishing.
- TOVAR PAZ, F. J.: Posibilidades didácticas y de investigación sobre mitos en el cine (excepción hecha del género del “peplum” y las adaptaciones literarias), *Methodos, Revista electrónica de didáctica de latín*.
- VEGECIO RENATO, F. (1767): *Epitoma Rei Militari*, (Tte. J. Clarke, Trad.).
- VVAA. (1970): *Historia Universal: La hélade y Roma*, Madrid, Editorial Espasa-Calpe.
- VVAA. (1989): *Historia de España: Desde la prehistoria hasta la conquista romana (siglo III a.C.)*, Barcelona, Editorial Planeta.
- VVAA. (1989): *Historia de España: La España romana y visigoda (siglos III a.C. a VII d.C.)*, Barcelona, Editorial Planeta.
- ZSCHITZSCHMANN, W. (1970): Arte Etrusco y Romano, *Historia del Arte Universal*, Bilbao, Editorial Moretón.

FILMOGRAFÍA

- BRIZZI, G. (1985): *Astérix y la sorpresa del César*, Dargaud-Films.
- CHABAT, A. (2002): *Astérix y Obélix: Misión Cleopatra*, Pathé!.
- CORBUCI, S. (1961): *Rómulo y Remo*, La Titanus.
- DE FELICE, L. (1964): *Constantino el Grande*, Duvrabia Film.
- FUQUA, A. (2004): *El rey Arturo*, Touchstone.
- GIBSON, M. (2004): *La pasión de Cristo*, Icon Productions.
- GOOSENS, R. (1967): *Astérix el galo*, Dargaud-Films.
- GOSCINNY, R., PAYANT, L. (1968): *Astérix y Cleopatra*, Dargaud-Films.
- GOSCINNY, R., UDERZO, A., WATRIN, P. (1976): *Las doce pruebas de Astérix*, Dargaud-Films.
- GRIMOND, P. (1989): *Astérix y el golpe de menhir*, Extrafilm Produktion GmbH.
- HESTON, C. (1973): *Marco Antonio y Cleopatra*, Izaro Films, Folio Films Ltd.
- JONES, T. (1979): *La vida de Brian*, Handmade Films.
- KUBRICK, S. (1961): *Espartaco*, Universal Pictures.
- MAGNI, L. (1971): *Escipión el africano*, Ultra.
- MANKIEWICZ, J.L. (1963): *Cleopatra*, Twentieth Century Fox.
- MANN, A. (1964): *La caída del Imperio romano*, Producciones José Frade.
- SCOTT, R. (2000): *El Gladiador*, Dreamworks Pictures.
- SIRK, D. (1954): *Atila, rey de los hunos*, Universal Internacional.
- VVAA. (2005): *Roma*, HBO.
- WYLER, W. (1959): *Ben-Hur*, Metro-Goldwin-Mayer.
- ZIDI, C. (1998): *Astérix y Obélix contra César*, Pathé!

PÁGINAS WEB

- <http://198.144.2.125>
- <http://antalya.uab.es>
- <http://digilander.libero.it>
- <http://employees.oneonta.edu>
- <http://es.geocities.com/orgenomescos/legio>
- <http://eu.art.com>
- <http://forum.aremorica.com>
- <http://historylink102.com/italy>
- <http://home.zonnet.nl>
- <http://members.aol.com/gijchar>
- <http://platnerstwo.pl>
- <http://sapiens.ya.com>
- <http://www.antiques-arms.com>
- <http://www.armae.com>
- <http://www.aurorahistoryboutique.com>
- <http://www.caliopemuseum.com>

<http://www.cdmedia.es/pag/ocio>
<http://www.celtiberia.net>
<http://www.davidrumsey.com/amico>
<http://www.electichistorian.net/Roman>
<http://www.ecomuseodecavalleria.com>
<http://www.filmaffinity.com>
<http://www.freewebtown.com/italica>
<http://www.google.es>
<http://www.hallstattzeit.de>
<http://www.historialago.com>
<http://www.hoycinema.com>
<http://www.hp.uab.edu>
<http://www.imdb.com>
<http://www.khm.at>
<http://www.lahiguera.net/cinemanía>
<http://www.legiavg.org.uk>
<http://www.legionesromanas.com>
<http://www.legionsix.org>
<http://www.legionxxiv.org>
<http://www.legioviii.es>
<http://www.larp.com/legioxx>
http://www.maderuelo.com/historia_y_arte
<http://www.mundoplus.tv>
<http://www.murphsplace.com/gladiator>
<http://www.museodelarmablanca.com>
<http://www.mysteriousetruscans.com>
<http://www.planetadeagostini.es>
<http://www.portutatis.dreamers.com>
<http://www.professorpayne.com>
<http://www.progettovidio.it/novaroma>
<http://www.roman-empire.net>
<http://www.romanarmy.com>
<http://www.romancoins.info>
<http://www.royalathena.com>
<http://www.redrampant.com>
<http://www.spartakus.pl>
<http://www.tiscali.co.uk>
<http://www.todoenvideo.com.ar>
<http://www.uni-tuebingen.de>
<http://www.vicus.org.uk>
<http://www.vroma.org>
<http://www.xtec.es>

*Fig. 1 Yelmo corintio, finales del siglo VI (museo de Corinto).
Ilustración de P. Connolly.*

*Fig. 2 Yelmo calcídico, siglo V a.C. encontrado en Todi (museo Villa Giullia, Roma).
Ilustración de P. Connolly.*

*Fig. 3 Yelmo crestado y yelmo de forma redonda, siglos IX-VIII (museo británico, museo de Karlsruhe, Alemania). Yelmo con forma de olla, siglo VII a.C. (museo de Ancona).
Ilustraciones de P. Connolly.*

*Fig. 4 Yelmo de tipo negau, Siglo VI a.C.
(museo de Villa Giulia).
Ilustración de P. Connolly.*

*Fig. 5 Yelmo etrusco-corintio, segunda mitad
del siglo VI a.C. (museo británico).
Ilustración de P. Connolly.*

*Fig. 6 Yelmo ático samnita, siglo IV a.C.
(castillo de Sant Ángelo). Ilustración de P.
Connolly.*

*Fig. 7 Yelmo montefortino, siglo IV a.C.
(col. Axel Guttman).*

Fig. 8 Yelmo tipo coolus, siglo I a.C. (col. Axel Guttman).

Fig. 9 Yelmo gálico-imperial, Siglo I a.C. (col. Axel Guttman).

Fig. 10 Yelmo de Mainz, tipo weisenau o gálico-imperial, reconstrucción de M. Simkins.

Fig. 11 Yelmo itálico-imperial, siglo I d.C. (col. Axel Guttman).

*Fig. 12 Yelmo tipo niedermörmter, siglo II d.C.
(Landesmuseum de Bonn).*

*Fig. 13 Yelmo tipo niederbieber, siglo III
d.C. (col. Axel Guttman).*

*Fig. 14 Yelmo spangenhelm, época
bizantina (Landesmuseum de Mainz).*

*Fig. 15 Ridge helmet, siglo IV d.C.
(Intercisa, Hungría).
Ilustración de P.Connolly.*

Fig. 16 Tito Tacio, rey de los sabinos.

Fig. 17 Soldado de Alba Longa.

Fig. 18 Soldado de Alba Longa.

Fig. 19 Jinete de la guardia de Sempronio Graco.

Fig. 20 Yelmo de caballería con máscara, siglo II d.C. (museo Limes de Aalen).

Fig. 21 Jinete de la guardia de Sempronio Graco.

Figs. 22 y 23. Detalles del altar de Domitius Ahenobarbus, siglo I a.C.

Fig. 24 Oficiales romanos.

Fig. 25 Capitán destinado en las minas de Tracia.

Fig. 26 Reconstrucción de un casco de la infantería auxiliar, siglo II d.C. (museo de Florencia).

Fig. 27 Obélix como el centurión Obelus en Astérix y Obélix contra César.

Fig. 28 El centurión Lucio Voreno al frente de sus legionarios.

Fig. 29 Detalle de la columna de Trajano, principios del siglo II d.C.

Fig. 30 Legionarios en Cleopatra.

Fig. 31 Legionarios de Octaviano en Marco Antonio y Cleopatra.

Fig. 32 Legionario de las tropas de Marco Antonio en Marco Antonio y Cleopatra.

Fig. 33 Yelmo tracio tardío, siglo II a.C. Ilustración de P. Connolly.

Fig. 34 Legionario en Ben-Hur.

Fig. 35 Legionario en La vida de Brian.

Fig. 36 Legionario en La Pasión de Cristo.

Fig. 37 Legionario de las legiones del norte en El Gladiador.

Fig. 38 Legionario de las tropas de Cómodo en La caída del Imperio romano.

Fig. 39 Guardia Pretoriano en El Gladiador.

Fig. 40 Yelmo ático, llamado tipo guisborough, siglo II d.C. (Theilenhofen).

Fig. 41 Guardia del emperador Cómodo en La caída del Imperio romano.

Fig. 42 Yelmo deportivo de caballería, siglo II d.C. Reconstrucción de T. Nix.

Fig. 43 Legionario de las tropas de Majencio en Constantino el Grande.

Fig. 44 Legionarios de la guarnición bretona en El Rey Arturo.

Fig. 45 Detalle de la columna de Trajano, principios del siglo II d.C.

Fig. 46 Soldado de las legiones de Constantino en Constantino el Grande.

Fig. 47 Soldado de la guarnición bretona en El Rey Arturo.

Fig. 48 El centurión Marciano en Atila, rey de los Hunos.